

PEDIATRIYA AMALIYOTIDA ANTIBIOTIKLAR QO`LLANILISH STANDARTLARI VA TAVSIYALAR

¹Saydaliyeva Feruza Avazxanovna, ²Ataullayev Fazliddin Fahriddin o`gli

¹dotsent, Alfraganus universiteti, ²Alfraganuz universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185803>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar yallig`lanish kasalliklarida antibiotiklar va ularni bolalar kasalliklarida qo`llanilishi haqida qator ma`lumotlar berilgan bo`lib, antibiotiklarning umumiy tavsifi to`la yoritilgan.

Kalit so`zlar: pediatriya, tibbiyot, dori, antibiotik, bemor, kasallik, davolanish.

Аннотация. В данной статье содержится ряд сведений об антибиотиках при воспалительных заболеваниях у детей и их применении в педиатрии, а также полностью освещено общее описание антибиотиков.

Ключевые слова: педиатрия, медицина, препарат, антибиотик, пациент, заболевание, лечение.

Abstract. This article contains a number of information about antibiotics in children's inflammatory diseases and their use in pediatry, and the general description of antibiotics is fully covered.

Keywords: pediatry, medicine, drug, antibiotic, patient, disease, treatment.

Dolzabligi

Yurtimizda aholi salomatligini saqlash va yaxshilash imkonini beradigan sifatli sog`liqni saqlash tizimini tashkil etish, sog`lom avlod tarbiyasi uchun shart-sharoit yaratish davlat siyosatining ustuvor yo`nalishi hisoblanadi. Mamlakatimizda ko`rilayotgan chora-tadbirlar natijasida aholiga tibbiy xizmat ko`rsatishning samaradorligi, sifati va qulayligini oshirishni ta`minlandi, BMT ing yillik rivojlanish maqsadlarining asosiy parametrlariga erishiladi.

Antibiotiklar (anti-qarshi va bios-hayot) ba`zi mikro-organizmlar (zamburug`lar, bakteriyalar), hayvon to`qimalari va ayrim yuksak o`simliklar hayot faoliyati natijasida hosil bo`ladigan va turli xil mikro-blarning o`sishi hamda rivojlanishini to`xtatadigan organik moddalar. Ular bakteriyalar kelib chiqqan infeksiyalar va kasalliklarga qarshi kurashadi. Turli antibiotiklar har xil yo`llar bilan ma`lum infeksiyalarga qarshi kurashadilar.

Antibiotiklar stafilokokk va streptokokklar paydo qiladigan septik kasalliklar, zotiljam, ich terlama, toshmalı terlama, vabo, sil kabi turli yukumli kasalliklarni davolash va oddini olish uchun kuchli vositadir. Ular ayniqsa nafas yo`llari, me`da, ichak, siydik yo`li va jinsiy a`zolar kasalliklarini davolashda yaxshi naf beradi. Antibiotiklar to`g`ri ishlatilganda juda foydali va muhim dorilar hisoblanadi. Barcha antibiotiklarning ishlatilishida o`ziga yarasha xavfi bor, lekin ba`zilari boshqalariga nisbatan xavfliroq.

Ilmiy ishning maqsadi. Antibiotiklarni tanlash va ishlatishda ayniqsa pediatriya amaliyotida juda ehtiyotkor bo`lishni tavsiya etishdan iborat.

Usul va uslublar. Antibiotiklarning turlari ko`p va ular turli firmalar tomonidan berilgan turli nomlar bilan sotiladi. Hozirgacha antibiotiklarning 2000 dan ortiq turi aniqlandi va bu ish davom ettirilmoqda. Amaliyotda faqat 10 - 20 tasi (penitsillin, streptomitsin, oksitetratsiklin, sefaloridin, eritromitsin, levomisetin va boshqalar) qo`llanilmoqda. Antibiotiklar turli mikroorganizmlarga bir qadar o`ziga xos ta`sir ko`rsatadi. Masalan, penitsillin grammusbat mikroorganizmlarga, streptomitsin esa, aksincha, grammanfiy mikroorganizmlarga kuchliroq ta`sir etadi. Ta`sir doirasi keng antibiotiklar, masalan, tetratsiklinlar bir qancha bakteriyalarga

qarshi ta'sir qiladi. Penitsillinning ta'siri mikroob hujayrasi devorining sintezini tormoz qilishga bog'liq ekanligi ma'lum. Boshqa bir qator antibiotiklar mikroob hujayrasida oqsillar va nuklein kislotalar biosintezining maxsus bosqichlariga aralashadi. Antibiotiklar hujayraga tanlab tormozlovchi ta'sir ko'rsatganidan biokimyoviy jarayonlarning ayrim bosqichlarini, hujayra o'sishini ta'minlaydigan DNK, RNK, oqsillar va hujayra devori sintezi hamda funksiyasi orasidagi munosabatlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Kasallik qo'zg'atuvchilarga ta'sir qilish tarziga qarab antibiotiklar bevosita ta'sir etuvchi antibiotiklar; kasallik qo'zg'atuvchilar ajratgan toksinlarni neytrallovchi antibiotiklar; Streptomitsin, terramitsin, digidrostreptomisin, grizeofulvin (grizovin), anizomitsin, omfoterisin, filitsinlar samarali antibiotiklarga kiradi.

Hozirgi kunda shifokor tavsiyasisiz o'zini va bolalarni antibiotiklar bilan davolayotganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Tomoq og'riydimi, yo'tal yoki tumov boshlanadimi darrov dorixonaga antibiotik olish uchun shoshishadi. Bu holat nimasi bilan xavfli? Birinchidan shamollash kasalliklarini bunday yo'l bilan davolash mantiqsiz. Chunki virusni o'ldiruvchi antibiotik yo'q. Shuning uchun ham gripp yoki shamollashda antibiotiklar bilan davolanish organizmni ortiqcha zo'riqtiradi.

Natija. Virusli infeksiyada 2-3 kun o'tgandan keyin ham tana harorati tushmasa, bunga bakterial infeksiya qo'shilganini taxmin qilish mumkin. Chunki viruslar immunitetni tushirib yuboradi. Ammo odam o'z-o'ziga antibiotik buyurishi mumkin emas, palapartish qabul esa salomatlikka salbiy ta'sir bilan birga ko'nikma hosil qilishi ich ketish holatiga ya'ni dizbakterioz keltirib chiqarishi mumkin. Bemor antibiotik qabul qilishni boshlagan bo'lsa davo muolajasini to'liq kurs bo'yicha olib borishi shart. Hatto, 1-2 kundan keyin ham ahvol yaxshilansa, antibakterial muolajani to'xtatmaslik lozim. Aks holda hali o'lmagan bakteriyalar keying gal shu antibiotik qo'llanilganda samara ko'rsatmaydi. Chunki 2-3 kunda bakteriyalarning barchasini yo'q qilib bo'lmaydi. Bundan tashqari, yashab qolishga erishgan mikroorganizmlar kasallik chaqiruvchi boshqa bakteriyalarga qo'llangan antibakterial preparat bilan qanday kurashish haqidagi xabarni jo'natadi. Oqibatda multirezans bakteriyalar paydo bo'ladi.

To'xtatilgan antibakterial terapiyaning yana boshqa salbiy holatlari ham uchraydi. Masalan shunday antibiotik guruhiga kiruvchi preparatlar borki, davo kursi to'liq olinmaganda, og'ir holatdagi qon xastaligini keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek preparat miqdoriga ham o'zgartirish kiritish mumkin emas, ya'ni shifokor belgilab, yozib bergan dozada qabul qilish lozim. Chunki tana vaznini hisobga olib shifokor tayinlagan dozadan kam dozada qabul qilingan antibiotikdan bakteriyalar o'lmaydi, aksincha chiniqadi. Har qanday antibiotik qabulidan keyin organizmda kerak bo'lgan foydali mikroflorani nobud qiladi, natijada dizbakterioz holati kelib chiqadi. Shuning uchun antibiotik qabul qilingan kundan boshlab probiotiklar ham qo'llash lozim. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, antibiotik va probiotik qabuli orasidagi farq 2 soat bo'lishi kerak. Bundan tashqari, antibakterial terapiyaning to'liq davo kursi yakunlangandan keyin ham probiotiklar qabulini 2-3 haftagacha to'xtatmaslik lozim.

Tavsiyalar. Organizmni ortiqcha zo'riqtirmaslik uchun antibakterial terapiya jarayonida parhezga rioya qilish ham yaxshi natijalarni ko'rsatadi, ya'ni bunda tez hazm bo'ladigan oziq mahsulotlaridan (yog'siz go'sht, sabzavotlar, olma,) iste'mol qilish lozim.

Antibiotikning qaysi guruhga kirishini, qaysi kasalliklarga qarshi ekanligini va uni xavfsiz ishlatish uchun qanday ehtiyot choralariga rioya qilish kerakligini bilmay turib ishlatish mumkin emas.

1. Agar antibiotikning qanday ishlatilishini va qanday infeksiyalarga qarshi kurashishini aniq bilimga ega bo'lmasa, uni ishlatmagan ma'qul.

2. Davolamoqchi bo`lgan infeksiyaga qarshi faqat tavsiya etilgan antibiotikni ishlatish lozim.

3. Antibiotiklarning ishlatilishidagi xavfli tomonlarini bilish va shifokor tomonidan tavsiya qilingan ehtiyot choralariga rioya qilish lozim.

4. Antibiotiklarni faqat shifokor tavsiya qilgan miqdorlarda ishlatish lozim (ko`p ham emas, oz ham emas). Antibiotik miqdori kasallik va bemorning yoshi va vazniga bog`liq.

5. Kasallik belgilari to`la yo`qolib ketgunga qadar antibiotiklar ichishni to`xtatish mumkin emas. Isitma yoki kasallikning barcha belgilari yo`q bo`lib ketgandan so`ng ham dori ichishni kamida yana 2 kun davom ettirish lozim.

Xulosa

unyodagi ko`pgina jiddiy kasalliklarga sababchi bo`layotgan ko`pgina mikroblar antibiotiklarga chidamli bo`lib bormoqda. Buning eng asosiy sababi, antibiotiklarning oddiy kasalliklarda ham ko`plab ishlatilishidir. Agar antibiotiklar insonlarning hayotini saqlashni davom ettirishini xohlasak, ular ishlatiladigan doirani hozirgiga nisbatan chegaralash kerak. Bu esa ularning tibbiyot xodimlari va odamlarning o`zlari tomonidan qanchalik oqilona ishlatilishiga bog`liq. Antibiotiklarni shifokor buyurgan qat`iy jadval asosida qabul qilish kerak.

6. Agar antibiotik toshma, qichishish, nafas qiyinlashishi yoki boshqa jiddiy ta`sirlar sababchisi bo`lsa, uni qabul qilishni to`xtatish va hayoti davomida bu dorini qayta ishlatmaslik kerak.

7. Antibiotiklarning ko`p qabul qilinishi, infeksiyaga qarshi kurashadigan kuchining pasayishiga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.T.Александров. «Стоматология» – Москва: «ГЕОТАР–МЕДИА», 2008 г. 2. X.P.Komilov. «Terapevtik stomatologiya. Og_iz bo_shlig_i shilliq pardasi kasalliklari» – Toshkent: «Yangi asr avlodi», 2005-y.
2. S.H.Yusupov. «Tish jarrohligi stomatologiyasi va yuz-jag_ travmatologiyasi» – Toshkent: «ILM ZIYO», 2005-y.
3. Conference: IV Международная научно-практическая конференция «Современные достижения и перспективы развития охраны здоровья населения» Shoira Khotam kizi Saydalikhujaeva Zufarova Tashkent State Dental Institute
4. Ziyamuhamedov B. Pedagogika. O`quv qo`llanma.T. “Tamaddun”.2014 .200 b.